

EVFEMIZMLARNING CHOG'ISHTIRILISHIDA MONOSEMANTIK VA POLISEMANTIK JARAYON

Kadirova Xurshida Batirovna

f.f.d., dotsent, Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17894142>

Annotatsiya. Maqolada evfemik birliklarning ma'no ko'lamiga ko'ra turlari chog'ishtirma tilshunoslikda o'rganilishi haqida so'z boradi. Unda tadqiqotlar sharhi va olingan xulosalarga munosabat bildiriladi. Evfemik ko'chimlarning pragmatik vaziyatdagi ma'nolari nisbiy ekanligi, turli tillarda turlicha yondashuv borligi xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: monosemantik evfemizatsiya, polisemantik evfemizatsiya, politkorrekt evfemizm, chog'ishtirma tilshunoslik

Abstract. This article examines the study of euphemism types based on their semantic scope in comparative linguistics. It provides an overview of the research and comments on the findings. It concludes that the meanings of euphemisms in pragmatic situations are relative, and different languages apply different approaches to them.

Keywords: monosemantic euphemism, polysemantic euphemism, politically correct euphemism, comparative linguistics

Bu ko'chimning ma'no ko'lamiga ko'ra qo'llanilish darajasi qiyosiy-chog'ishtirma tahlilga ham tortilgan. Jumladan, xitoy tili ham sharq xalqlari madaniyatiga oid bo'lgani bois o'zbek tili bilan tipologik jihatdan muqoyasa qilinishga moyilligi bilan ajralib turadi. Masalan, Sh.Q.Shamsiyeva: "Xitoy va o'zbek tillarida evfemizmlarning ikkinchi turi leksik vositalar, bir guruh so'zlar turli nutqiy situatsiyalarda evfemik vazifa bajarib keladi. Leksik evfemizmlar evfemik vazifa bajarish uchun hosil qilinmaydi, balki nutqiy vaziyatga mos ma'nosi bilan evfemik vazifada qo'llanadi. Ular metafora, metonimiya va kinoya yordamida ham shakllanadi" [Шамсиева, 2020: 13], deydi.

O'zbek tilida ham monosemantik va polisemantik evfemizmlarga to'xtalangan. "Monosemantik evfemizmlar, aytilganidek, adib ijodida faqat bir ma'noni ifodalashga xizmat qiladi. Bunday evfemizmlar bir evfemik ma'noni ifodalashga xoslanganligi, ma'no ko'lami o'ta torligi va muayyanligi bilan ajralib turadi. Masalan, o'lim bilan bog'liq evfemik birliklarning aksariyati turg'unlashgan bo'lib, boshqa bir mazmunni anglatmaydi: *Yarim soatdan keyin sko'riy pomosh kelib olib ketdi, jarohati og'ir, ehtimol, qazo qilsa* [Кодирый, 2007: 212]" [Kadirova, 2023: 67].

Monosemantik evfemizatsiyaga siyosiy xolislikni ham kiritish mumkin. Siyosiy xolislik dunyoning keng ko'lamlari hodisasi bo'lib, dunyo xalqlari hayotining turli jabhalariga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Rus tilshunosligi lug'atida bugun tez-tez qo'llanilayotgan *политкорректность* (siyosiy xolislik) atamasi ko'p qirraga ega. Uni ham ortofemik, ham evfemik birlik sifatida qabul qilish mumkin. Ya'ni so'zlovchining niyatiga ko'ra u yoki bu ko'rinishni olish xususiyatiga ega. Shuning uchun, aksariyat ishlarda bu atama evfemik priyom deb ham talqin qilinadi. Ba'zi olimlar hodisaning lingvistik xususiyatini ajratib ko'rsatishadi. Siyosiy xolislik ham mohiyatan, ham shaklan til kodining korrektirovkasiga tegishli. Bunda nutq diskriminatsiyasidan xalos qilish belgilari bilan ishlov beriladi, ifodalarning yumshatilish holatlari kuzatiladi. Evfemizm esa

yumshatish xususiyati tufayli salbiy assotsiyatsiyalarni yo‘q qilishning samarali vositasidir (masalan, “негр” – “афроамериканец”, “инвалид” – “лицо с ограниченными возможностями” [Комлев, 1999: 1308]). OAV tili, publitsistika yoki rasmiy tilning evfemik priyomi, siyosiy diskursning evfemik ifodasi sanaladi va u monosemantikdir.

Politkorrekt evfemizmlarning tipologiyasi tadqiqiga bag‘ishlangan lingvistik tadqiqotlar miqdori so‘nggi yillarda sezilarli darajada oshmoqda. Xususan, N.I.Serkovanning “Политкорректные эвфемизмы русского и английского языков в современной лексикографической практике” nomli maqolasida politkorrekt evfemistik birliklarning quyidagi mavzuiy guruhlarini ajratiladi: “*Rasa / Этнос (Race / Ethnicity), Гендер / Сексуальные меньшинства (Gender / Sex Minorities), Возраст (Age), Внешность (Appearance), Социальное положение (Social Status), Носители непрестижных профессий (Those in Less Reputable Employment), Состояние здоровья / Умственные отклонения (Illness / Low Intelligence), Социально порицаемое действие (Anti-Social Behavior).*” [Серкова, 2015: 24] Bu mavzuiy doira umumiy qabul qilingan evfemik birliklar bilan qo‘llanilishining guvohi bo‘lamiz. Ushbu til resursi siyosiy xolislik fenomeni sifatida XX asrning davr talabi bo‘ldi. Kuzatishlarga ko‘ra, ingliz va rus tillarida umume’tirof etilgan axloqiy me‘yorlardan turli og‘ishlarni bildiruvchi so‘nggi evfemizmlar miqdoriy jihatdan ustun. Bizningcha, tarixiy jihatdan bu mavzuiy guruh eng qadimiy hisoblanadi. Bu, xususan, “muntazam ravishda evfemik vazifani bajaradigan juda ko‘p lisoniy (*a narcotic taken illegally (наркотик, принимаемый незаконно)*) birligi o‘rniga *powder (нудра)*, yoki rus nutqida “бездельничать” birligi o‘rniga “лежать на печи” kabi) evfemizmlar qatorida eskirgan (evfemizatsiyasi sustlashgan), evfemik bo‘yog‘i o‘chgan (*a bribe (подкуп)*) o‘rniga *present (подарок)*, yoki rus nutqida “взятка” birligi o‘rniga “благодарность”) birliklar ham sanaladi.” [Серкова, 2015: 25].

“Polisemantik evfemalar ko‘chimning turlariga ko‘ra metaforik, metonimik, sinekdoxik, vazifadoshlik va kinoyaviy asosdagi turlarga ajraladi.” [Kadirova, 2023: 70] O‘bek tilida bunday ko‘chimlar tadqiq etilgan bo‘lib, bunday imkoniyatlar boshqa tillarda ham mavjud bo‘lishi tilning emotsional ekspressiv xususiyati bilan bog‘liq. “Masalan, tashqi ko‘rinish bilan bog‘liq leksik evfemizmlar borasida xitoy va o‘zbek tillarida yaqinlik kuzatiladi. Masalan, semizlik to‘g‘ridan-to‘g‘ri 肥胖 (semiz) so‘zi bilan aytilmaydi, uning o‘rnida 富态 (o‘nglangan) yoki 丰满 (to‘lishgan) so‘zlari qo‘llanadi: 虽然现在贾玲长得比较富态，不过深受网友喜爱的她最近被曝，年轻时原来也是一位美女，对此，贾玲机智回应称：“我深情地演绎了” (*Garchi Szya Lin ulg‘ayib ancha to‘lishgan bo‘lsa-da, lekin yaqinda u internetdagi do‘stlari tomonidan yoshligida aslida ham go‘zal bir qiz bo‘lganligi fosh qilindi*). O‘zbek lingvomadaniyatida ham “semiz” tushunchasi yumshatilib, birmuncha pardalab ifodalanadi: kishining shunday sifati ifodalanganda ochiqdan-ochiq *semiz* yoki *semirgan* emas, *to‘la*, *to‘ladan kelgan*, *to‘lishgan* deyiladi: *Oyisini u es-es biladi. ...Oppoq, to‘ladan kelgan xotin edi oyisi* (O‘.Umarbekov. Boboyong‘oq)” [Шамсиева, 2020: 14].

To‘la birligi “to‘liqlik” tushunchasidan o‘sib chiqqan “semizlik” birligining LSVi hisoblanib, bu o‘zbek tilida shu ma‘noda qo‘llanuvchi faol so‘zlardan biridir. “O‘tkan kunlar” asaridagi Rahmat obrazi yuzining semizligi “...yuzga *to‘la*, ozroqqina soqol-murtlik, yigirma besh yoshlar chataliq bir yigit...” (O‘tkan kunlar - 2) tarzida tasvirlanadi. Tarjimada *semizlik* denotatiga mos LSV *to‘la* evfemizmi qo‘llangan bo‘lib, tarjimada u ...*молодой человек небольшого роста, круглолицый, с редкой бородкой и усиками, примерно лет двадцати*

пяти... (Минувшие дни – 5) shaklida namoyon bo‘ladi. Chog‘ishtiramiz (1-2-rasmlarga qarang):

1-rasm. “Yuzga to‘la” evfemizning tasavvurdagi holati

Ko‘rinadiki, asliyatdagi *semiz* komponenti o‘rnida qo‘llangan evfemik ko‘chim (1) rus tilida shakliga ko‘ra metafora asosiga qurilgan LSVdan foydalanilgan, (2) manbada nazarda tutilgan jismoniy holat maqsad tilida jismoniy shaklga aylangan, (3) o‘zbek tilidagi evfemik polisemiya tarjimada ortofemik birlikka xoslangan. Chunki rus tilida uning ekvivalenti (*полнолицый*) mavjud emas.

2-rasm. “Yuzga to‘la” evfemizning asl ko‘rinishga nisbatan boshqa ko‘rinishlari

Evfemizlarning lisoniy aspektida chog‘ishtirma-qiyosiy o‘rganilishining aksariyati ingliz tili bilan bog‘liq. Chunki u taraqqiy etib borayotgan tillardan biri va bir-birini tushunmaydigan ko‘pgina xalqlarning o‘zaro muloqot tili hisoblanadi. Ingliz va tojik tili evfemizlarining leksik-semantik tahlilida, muqoyasa qilinayotgan tillarning umumiy idrok va ifoda etish holatlari ham qayd qilinadi. Masalan, tojik tili zaharli (chaquvchi) hasharotlar

nomlarini almashtiradigan evfemizmlarga ega. “Go‘yo uning nomi ifoda etilganda, zararkunanda paydo bo‘ladi-yu, ziyon yetkazadi degan qarash odamlar ongiga singib ketgan” [Хакимова, 2018: 16] ligi M.Hakimova tadqiqotida ta‘kidlanadi. Evfemizatsiyaning bu ko‘rinishi ingliz tili vakillarida ham mavjud ekanligi mazkur tadqiqot ishida qayd qilingan. Unda quyidagi misollar ajratib ko‘rsatiladi: “*black widow* (черный паук – “черная вдова”), *deaf adder* (неядовитая змея), *bom*, *Moloch* (ящерица) va hokazo” [Хакимова, 2018: 26]. Xullas, muallif tomonidan ikki til evfemizmlarining polisemik holati o‘xshashligi dalillanadi.

Bizningcha, O‘rta Osiyo xalqlarining asariyatidagi bunday xarakter o‘z ijtimoiy doirasida turli evfemik birliklarni paydo qilgan. “Ma‘lumki, odob-axloq me‘yori talabiga ko‘ra, qadimdan turmush o‘rtog‘i, qaynota-qaynonasi va boshqa qarindoshlarning nomini tilga olmaslik, o‘zi ijod qilgan maxsus laqab-evfemik nom bilan murojaat etish – Markaziy Osiyo xalqlarida urf. Xususan, o‘zbek oilalarida turmush o‘rtoqlarini bosh farzand nomi bilan atash bugungi kunga qadar saqlangan” [Кадирова, 2012: 28]. Go‘yoki uning ismi yomonlik yetkazuvchilarga yetib boradi-yu, unga ziyon yetkazadi. Mazkur voqelik, dastavval, o‘ziga xos asrab-avaylashning bir ko‘rinishi bo‘lib tug‘ildi, keyinchalik madaniy tus oldi. Ayniqsa, aytish noqulay bo‘lgan uyat voqelik, tana a‘zosiga ishora qiluvchi evfemik birliklar denotati aksariyat chog‘ishtirilayotgan tillar uchun polisemantik LSV sifatida o‘z aksini topadi.

Evfemizmlarni shakllantirishning semantik usullari V.P.Moskvinning “Hozirgi rus tilining leksik tizimidagi evfemizmlar” asarida to‘liq taqdim etilgan, bu yerda evfemizmi kodlashning 14 ta usuli beriladi:

- metonimik nominatsiya;
- metaforik nominatsiya;
- sinekdoxa;
- pronominalizatsiya –
- yaqin tovushli so‘z bilan almashtirish;
- abbreviatsiya;
- kitobiy so‘zlar va iboralar (terminlar)dan foydalanish
- xorijiy so‘zlardan foydalanish;
- so‘zni mos keladigan umumiy tushuncha nomi bilan almashtirish;
- parafrazlash;
- antonomaziya;
- tur-jins almashinuvi;
- meyozis;
- ellipsis. [Москвин, 2010: 264]

O‘zbek tilida ham metaforik evfemizm, metonimik evfemizm, sinekdoxik evfemizm, vazifadoshlik asosidagi evfemizm, kinoyaviy evfemizmlar ajratiladi [Kadirova, 2023]. Masalan (1-jadvalga qarang):

1-jadval. O‘zbek tilida polisemantik evfemizmlar

Metaforik evfemizm	<p>1. Bo‘yin egmoq (“taslim bo‘lmoq”): “<i>Manga o‘xshash bo‘ynini ekan xumsalarining juda ko‘p ekan</i>” [Қодирий, 2007: 288];</p> <p>2. Bo‘yni yo‘g‘on (“zo‘ravon”, “beta‘sir”): “<i>Mahalla-ko‘ylarimizda bittabitta bo‘yni yo‘g‘on – bo‘yni g‘avslar borlig‘ini har bir kimsa bilur va ularning mahalla ijtimoiyotida o‘ynayturg‘an ro‘llari katta-kichikka belgulikdir</i>” [Қодирий, 2007: 140].</p>
Metonimik	<p>1. Dori (“aroq”): “<i>Uxlag‘anim yo‘q, hez, doringni quy-chi!</i>” [Qodiriy, 2008:</p>

evfemizm	157]; 2. Zahar (“aroq”): “– Bir vaqt oshsuvdan qutulib Norpochchaxonim minan bir piyola <u>zaharni</u> ichib o‘ltursam, eshikdan nortuyadek bo‘rtib ikkita yallachi o‘lgur kevotti” [Қодирий, 2007: 359]; 3. Kelim (“daromad”): “Birar joydan <u>kelim</u> bo‘lmag‘anliqdan bu oila ko‘p tanglikka tushib, oxirida Solih maxdum tahsilni tark etishga, qorin to‘ydirarliq bir kasb izlashka majbur bo‘ladi” [Қодирий, 1994: 9].
Sinekdoxik evfemizm	1. Tuyoq (“farzand”): “Ammo siz hurmatlularg‘a ma‘lumdir, bizning shul Otabekdan o‘zga farzandimiz bo‘lmay, dunyoda o‘zimizdan keyin qolaturg‘on <u>tuyoqimiz</u> va ko‘z tikkan orzu-havasimiz, umid hadafimiz faqat shul Otabekdir” [Qodiriy, 2008: 141]. 2. Turmaslik (“ona qornida bolaning nobud bo‘lishi”): “– Marg‘ilonliq xotiningizdan bolangiz bordir? – Yo‘q... – Bo‘lsa ham <u>turmadimi</u> , uylanganingizga ancha bo‘ldi shekillik? – <u>Turmadi</u> ” [Qodiriy, 2008: 285]. 3. Quloq (“ayg‘oqchi”): “Yorqoriyevg‘a <u>quloqlardan</u> olingan “qarzar” kifoya qilmaydi, chunki, “ehtiyoj” zo‘r... [Қодирий, 2007: 387]; <u>Quloqlar</u> ishi, degan mulohazani bildiradi” [Қодирий, 2007: 395].
Vazifadoshlik asosidagi evfemizm	Arra (“yarim ulush”): “Shaharda mashhur ishonchliq muttahamlardan iborat <u>kamisiyo</u> nniy magazin ochildi... Kamissiya haqi juda arzon: sotib berilgan <u>molning oqchasi arra</u> ” [Қодирий, 2007: 97].
Kinoyaviy evfemizm	Izzat, hurmat (“laganbardorlik”, “xushomad”): “Shuning uchun anvo‘i <u>erkalikka</u> , necha xil mukayifotka, rang-barang “ <u>izzat, hurmatka</u> ” o‘rgangan ko‘ngli bu xaridorsizlik balosiga tuz sepkan yaradek achir edi” [Қодирий, 2017: 67].

Demak, evfemizmlarning chog‘ishtirilishidagi leskik-semantik muammolar globallashuv jarayonida o‘zining yangi yo‘nalishlarini ochib borish xususiyatiga ega. Bunda monosemantik va polisemantik jarayonlar chog‘ishtirilishi mumkinligi, natijada har bir tilning ko‘chimlardan mental qo‘llash samaradorligi, pragmatik idrok etishning madaniy belgilari namoyon bo‘ladi. Evfemalarning leksik-semantik holati ko‘pincha muayyan maqsadlar tufayli, dunyodagi rivojlangan tillar bilan chog‘ishtirilishi ko‘zga tashlanadi. Aksincha, keng ommalashmagan tillardagi evfemik birliklar ko‘pincha badiiy, milliy-madaniy ruh aks etgan matnlarda uchraydi va chog‘ishtirilish jarayonida tafovutlar yuzaga chiqadi. Shuningdek, mintaqaviy o‘rin ham muhim ahamiyat kasb etib, Sharq va G‘arb madaniyatidagi evfemik birliklarning leksik-semantik vazifalari farqlanishi kuzatiladi. Bu belgilar disfemik ko‘chimda ham o‘z aksini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kadirova X. Evfemik va disfemik birliklarning ma‘no munosabati va ma‘no qamrovi asosidagi tiplari. Иностранные языки в Узбекистане, 20 декабря 2023 г., – С. 70. <https://doi.org/10.36078/1703660236>.
2. Kadirova Xurshida Batirovna. (2025). O‘zbek va rus tillaridagi evfemizm/disfemizmlar o‘zaro tarjimasining funksional-pragmatik (dinamik) modeli. *Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman “global lingvistika: yangi yondashuvlar va tadqiqotlar”*, 1(2), 685–692. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15463694>

3. Kadirova Xurshida Batirovna. (2025). Evfemizm va disfemizm mavzusidagi izlanishlar borasidagi ayrim nuqtai nazarlar. *Hamkor Konferensiyalar*, 1(15), 11–15. Retrieved from <https://academicsbook.com/index.php/konferensiya/article/view/2239>
4. Qodiriy A. O'tkan kunlar. Roman. – Toshkent: www.ziyouz.com kutubxonasi, 2008. – B. 285.
5. Кадирова Х.Б. Абдулла Қодирийнинг эвфемизм ва дисфемизмдан фойдаланиш маҳорати: Филол.фанлари номзоди дисс... автореф. – Тошкент, 2012. – Б. 72. DOI: [10.13140/PT.2.2.22449.94561](https://doi.org/10.13140/PT.2.2.22449.94561)
6. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов / Н.Г. Комлев. – М.: Эксмо-пресс, 1999. – 1308 с.
7. Қодирий А. Диёри бакр. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007. – Б. 97.
8. Қодирий А. Меҳробдан чаён. – Тошкент: Info Capital Group, 2017. – Б. 67.
9. Қодирий А. Меҳробдан чаён. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1994. – Б. 9.
10. Москвин В.П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. – Волгоград: Ленанд, 2010. – 264 с.
11. Серкова Н.И. Политкорректные эвфемизмы русского и английского языков в современной лексикографической практике. // «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 1 (45). – С. 24.
12. Хакимова М.М. Лексико-сравнительный анализ эвфемизмов в таджикском и английском языках: Дисс. канд. фил. наук. – Хужанд, 2018. – 26 с.
13. Шамсиева Ш.Қ. Хитой ва ўзбек тилларидаги маиший эвфемизмларнинг лингвомаданий тадқиқи. Фил. фан. бўйича фалс. док. (PhD)... дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – Б. 14.